

कला सौंदर्यशास्त्र में संवेदनाओं की अभिव्यक्ति

Expression of Sensibilities in Art Aesthetics

Paper Id : 18007 Submission Date : 12/08/2023 Acceptance Date : 21/08/2023 Publication Date : 25/08/2023

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.8346335

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

अचल अरविन्द

सहायक आचार्य

चित्रकला विभाग

माँ भारती पी.जी. कॉलेज

कोटा ,राजस्थान, भारत

सारांश

जब बालकों का जन्म होता है। तो वह वातावरण के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जब धीरे-धीरे उसकी ज्ञानेन्द्रियाँ कार्य प्रारम्भ कर देती हैं तो उसे विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त होने लगता है। इसी ज्ञान को 'संवेदना' या 'इन्द्रिय' ज्ञान कहते हैं। भारतीय मान्यता के अनुसार "शिवत्व की उपलब्धि के लिए सत्य की सुन्दर अभिव्यक्ति ही कला सृजन का सामान्य अर्थ व सौन्दर्य रचना माना गया है। आगे चलकर कलाकार अपनी योग साधना से जो परिकल्पना करता है, उस परिकल्पना की रचना एवं रूप ही सौन्दर्य कला एवं ललित कला है और उस कलाकार की स्वतन्त्र अभिव्यक्ति है। जहाँ पर रचना में हम सत्य और वास्तविकता की सराहना करते हैं और कला में हम वैचित्र्य चमत्कार या वैलक्षण्य को महत्व देते हैं। इसका उदाहरण-'भवन निर्माण' की कला, समग्र निर्मित रूप में नहीं, वरन् उसके दृश्य बाह्य स्वरूप, आकार तथा सुन्दर रंग भरने में हैं। जिस कला के आनन्द या रस से कलाकार स्वयं उत्प्रेरित होता है तथा दर्शन अथवा श्रोता भी उसी आनन्द या रस में विभोर हो जाते हैं और वह अभिव्यक्ति केवल आनन्ददायक ही नहीं, वरन् सत्य की परिचायक और कल्याण की धात्री भी होती है। अतः सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् कला का एक आदर्श रूप है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

When children are born. So he doesn't know anything about the atmosphere. When slowly his sense organs start functioning, then he starts getting different types of knowledge. This knowledge is called 'sensation' or 'indriya' knowledge. According to the Indian belief, "The beautiful expression of truth for the achievement of Shivatva is considered to be the general meaning of art creation and aesthetic creation. Later on, whatever the artist visualizes through his yoga practice, the creation and form of that visualization itself is beauty art and fine art and is the free expression of that artist. Where in creation we appreciate truth and reality and in art we give importance to vaichitraya miracle or vailakshana. An example of this is the art of 'building construction', not in the overall built form, but in its visible external appearance, shape and beautiful colouring. The artist himself is inspired by the joy or juice of the art and the audience or the listeners also get immersed in the same joy or juice and that expression is not only enjoyable, but also the representative of truth and the mother of welfare. Hence Satyam, Shivam, Sundaram is an ideal form of art.

मुख्य शब्द

वैलक्षण्य, वैचित्र्य, आत्मरंजन, वीभत्य, सन्निविष्ट, श्रेयस्कर, उत्प्रेरित।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Spectacular, Bizarre, Self-indulgent, Gruesome, Convolutd, Creditable, Inspired.

प्रस्तावना

'सत्यं शिवं सुन्दरं' इन तीनों में से एक या अधिक विशेषताएँ जब समविष्ट होती हैं तो हमें कला के दर्शन होते हैं। कलाकृति को सदैव सुन्दर कहना कठिन है। युद्ध के भयानक और वीभत्य चित्रण, नरक ही कहे जा सकते हैं। हाँ, उनमें है। युद्ध के भयानक और वीभत्य चित्रण, नरक ही कहे जा सकते हैं। हाँ, उनमें आकर्षण अवश्य रहता है। उनको देख, सुनकर हमारी आँखें और कान इनके माध्यम से मन चमत्कृत हो जाता है, अतः चमत्कारी क्षमता कला में अवश्य होती है। कला जितनी अधिक समग्रता और स्वाभाविकता के साथ समाविष्ट और व्याप्त हो सके उतनी ही उसकी सफलता है। अपने इस व्यापक स्वरूप की विशेषता के कारण ही कला के स्वरूप का विश्लेषण करना कठिन हो जाता है। उसकी इस व्याप्ति में वस्तु विषय का स्वरूप परिवर्तन हो जाता है। अपनी चरम सफलता में विषय का स्वरूप इतना बदल जाता है कि हम इस प्रकार नयी रचना को कला के नाम से ही पुकारने लगते हैं।

अध्ययन का उद्देश्य प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य भारतीय कला सौंदर्य शास्त्र में संवेदनाओं की अभिव्यक्ति की उपलब्धि प्रस्तुत करना है।

साहित्यावलोकन कला जीवन में किसी वस्तु को सुन्दर, आकर्षक या चमत्कारपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने का ढंग है। इसमें कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ वस्तु के अन्तर्गत कला के समस्त विषयों के वर्ग सम्मिलित किये जाते हैं। इसके अन्तर्गत कोई पदार्थ, मानवनिर्मित वस्तुएँ, कोई घटना, विचार, भाव आदि सत्य का कोई भी रूप हो सकता है। इसके वास्तविक रूप में कहें तो हम यही कहेंगे कि काव्य सत्य को सुन्दर, आकर्षक और चमत्कारपूर्ण रूप में प्रस्तुत करने की कला है।

मुख्य पाठ

संवेदना का पूर्ण-ज्ञान या पूर्व-अनुभव से कोई सम्बन्ध नहीं होता, जैसा शिशु के कानों में कोई आवाज आती है, वह उसे सुनता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि यह आवाज किसकी है और कहाँ से आ रही है, उसे इस प्रकार की आवाज का न तो पूर्ण ज्ञान होता है, न पूर्व-अनुभव। आवाज के इसी प्रकार के ज्ञान का 'संवेदना' कहते हैं। 'संवेदना' सबसे साधारण मानसिक अनुभव और मानसिक प्रक्रिया का साधारण रूप है। यह ज्ञान प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी है। यह सभी प्रकार के ज्ञान में होती है। इसके अभाव में किसी प्रकार का अनुभव नहीं है।

दीर्घकालीन संवेदनाएँ अल्पकालीन संवेदनाओं की अपेक्षा स्पष्ट होती हैं। हम जितना ध्यान उस पर केन्द्रित करते हैं वह उतनी ही अधिक स्पष्ट होती है। संवेदना की अवधि निश्चित होती है क्योंकि उसके उपरान्त उसका अनुभव नहीं रहता है।

सभी संवेदनाएँ समान रूप से तीव्र नहीं होती हैं। कुछ संवेदनाएँ प्रबल व कुछ निर्बल व कुछ निर्बल होती है।

प्रत्येक संवेदन के अपने गुण होते हैं। एक ज्ञानेन्द्रिय द्वारा अनुभव की गई दो संवेदनाओं में भी समानता नहीं होती है।

ज्ञानेन्द्रिय के कम क्षेत्र को प्रभावित करने वाली संवेदना का विस्तार कम व अधिक क्षेत्र वाली का विस्तार अधिक होता है। प्रत्येक संवेदना में स्थानीय चिह्न की विशेषता होती है जिसके आधार पर हमें संवेदना स्थल का पता चलता है। अर्थात् कला व संवेदना में गहरा सम्बन्ध होता है। कला में वही अभिव्यक्ति कलाकार की होती है जैसी उसकी संवेदनाएँ होती हैं।

कला हमारे विचारों का एक दृश्य रूप है। वह हमारी कल्पना शक्ति, आदर्श प्रियता एवं सृजनशक्ति मानव में अपनी विशेष मनोभावनाएँ, संवेदनाएँ विचार पद्धति के कारण होती है। क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के कारण नई-नई सम्भनाएँ जन्म लेती हैं और सभ्यता एवं संस्कृति का विकास होता है और कला का नया रूप, मापदण्ड स्थापित होते हैं। अतः वास्तव में कला वह है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने मनोरंजन के लिए नवीन सृजन करता है। इस कला का सम्बन्ध आत्मरंजन से है भले ही उसका अप्रत्यक्ष रूप में अर्थ से सम्बन्ध बन जाये।

भारतीय मान्यता के अनुसार के अनुसार, "शिवत्व की उपलब्धि के लिए सत्य की सुन्दर अभिव्यक्ति ही कला सृजन का सामान्य अर्थ सौन्दर्य रचना माना गया है। आगे चलकर कलाकार अपनी योग साधना से जो परिकल्पना करता है, उस परिकल्पना की रचना एवं रूप ही सौन्दर्य कला एवं ललित कला है और उस कलाकार की स्वतन्त्र अभिव्यक्ति है। इस अभिव्यक्ति में कला कोई भी हो वह आदमी के मन में सौन्दर्य जगाती है। सौन्दर्य का मूर्त या अमूर्त कोई एक रूप कला सृजन में सदैव उपस्थित रहता है। हर तरह की कला एवं सृजन में सौन्दर्यनुभूति साकार रहती है।"

